

Levantamento das manifestações recebidas pela Ouvidoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entre 2019 e 2022, sobre o uso do site institucional.

Bom dia, Senhores(as)! Venho tentando acessar o site de vcs - Tribunal Justiça RS - aonde coloco o número do processo certo que está em Viamão e a busca me direciona direto para buscar em Alvorada, sendo que não é o que eu quero e preciso ver. Não é a primeira vez que faço isso, são vários dias desde que estou tentando fazer o acompanhamento e um processo que esta Viamão e não estou conseguindo. Obs: Tentei em até outros computadores e tb me direciona pra Alvorada e o problema então não é meus PC. Por favor alguém da area de TI de vcs podem dar uma olhadinha par aver o que está acontecendo? Desde Já muito obrigado.

Ao buscar informações referentes a processo administrativo, não abre a caixa para lançar o número do respectivo processo, inviabilizando a consulta.

Olá! Não identifiquei nas lista disponibilizadas ou no site do Tribunal, o contato de email da secretaria, gabinete ou assessoria da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública. Preciso contatar com os referidos, a fim de tratar de tutela de urgência, requerido em agravo de instrumento, distribuído. Poderiam, gentilmente, disponibilizar o contato.

Bom dia.Há um problema no formulário para a emissão de certidões, pois o mesmo só permite o uso de três caracteres no nome do órgão emissor do RG.

Estou tentando consultar o processo do meu pai, mas a página do site de consulta processual de vocês está dando erro no campo: cidade, ao selecionarmos a cidade e quando finalizamos colocando o código solicitado automaticamente retorna para a cidade de Santa Maria que não foi a selecionada para o processo em questão. Então não conseguimos a consulta, pois a cidade selecionada está errada. Sugiro a correção da página, grata!

Bom dia, no dia 0X/0X/2020, enviei um e-mail para frpasfundodist@tjrs.jus.br, solicitando uma certidão de falência pelo fato da mesma não poder ser emitida pelo site do TJ por algum problema, o fato é que o cliente XX LTDA, inscrito no cnpj sob o nºXXXX tem uma licitação no dia XX/XX/2020 aonde a mesma solicita a certidão a cima citada, novamente no dia de hoje fiz uma nova tentativa solicitando a certidão para o e-mail frpasfundodist@tjrs.jus.br, porém esse endereço de e-mail não me permite enviar nenhuma mensagem, por gentileza preciso de um retorno, os telefones disponíveis para contato também cai no setor de segurança, os mesmos transferem a ligação para o outro setor e ninguém atende, chama até cair a ligação. Precisamos de um retorno em caráter de urgência.Att.

Eu preciso emitir um alvará de folha corrida para admissão em um emprego, porém não estou conseguindo emitir através do site, apenas aparece uma pagina em branco.

Sou Correspondente Negocial do XXX e presto assessoria aos clientes que irão contratar financiamento pelo banco para aquisição de imóvel. O Banco exige a apresentação das certidões de ações cíveis e crime dos vendedores. Tenho duas sugestões: pq o Fórum não possibilita a obtenção de certidões positivas pelo site? As certidões poderiam ser solicitadas e vcs enviariam o valor das custas e a forma de recolhimento. O pagamento seria efetuado,

o comprovante enviado e vcs enviariam a certidão por email. Como fazem os Registro Cívico, Cartórios de Protesto de Títulos, Justiça do Trabalho. Isto ajudaria em muito, pois além evitar o deslocamento das pessoas, teríamos como receber o documento, mesmo nesta fase de pandemia. Outra sugestão é disponibilizar as certidões de ações criminais de Pessoa Jurídica pela internet. Vcs não tem a alternativa desta certidão pelo site. Apenas presencial, mesmo que seja emitida uma NEGATIVA e não POSITIVA. Acredito que a implantação destas sugestões seria de grande utilidade, não só para a comunidade em geral, mas tb para pessoas que dependem destas certidões para concretização de operações imobiliárias.

Bom dia, gostaria de informar que o e-mail constante no site do Tj, referente a 1ª Vara Cível da comarca de Osório está incorreto. Consta no site o seguinte e-mail: "1ª Vara Cível - e-mail: frosorio1civ@tjrs.jus.br". Enviei um e-mail hoje e retornou, com aviso de que o e-mail não foi localizado. Acredito que falte a letra "V", após o número 1, já que o e-mail da 2ª vara cível é "frosorio2vciv@tjrs.jus.br". Estou enviando este formulário para informação e para que seja alterado o e-mail caso vocês verifiquem necessidade. ObrigadX.

Boa Tarde, Envio esse contato, pois não conseguimos obter o TEOR do Documento: REGIME INTERNO DO TJRS (MAIS RECENTE). Toda vez em que se é clicado, o documento em world se abre, porém em branco. Aguardo um retorno. COM CERTA URGÊNCIA POR GENTILEZA.
Att,

Boa tarde! realizei a inscrição para fazer a prova do dia 01/09 do processo seletivo de estágio de nível ensino médio. ontem abri o site conforme o horário estipulado para a realização da prova, que seria das 09:00 as 17:00, mas o a minha prova não abriu. tinha umas pessoas fazendo sua reclamação no site também, e queria saber porque minha prova estava assim, segui todos os passos do manual de usuário, e entrei no no site e fiz o meu login com meu CPF no horário da prova como solicitado, eu tenho foto de como estava, e eu queria saber como devo proceder!

Boa noite, estou tentando ver a veracidade, dos documentos emitidos pela Prefeitura Municipal de São Borja, tendo como chave o nº. XXXXXX , conforme consta no documento, porém o site, <http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta> não reconheceu a autenticidade. Qualquer retorno fico agradecido. Sou advogado, atuante em São Borja, OAB/Rs. nº. 14.437. Obrigado, Boa noite.

Boa tarde! Considerando a publicação da Nota de Serviço n.ºxx/2020, emitida pelo Diretor do Foro, o Excelentíssimo Senhor Dr. XXXX, sugiro que sejam divulgados os emails das varas judiciais, a fim de que se possa fazer o agendamento para ser atendido e solicitação de autos físicos. Desde já agradeço a atenção dispensada.

Os contatos disponibilizados no site do TJRS estão desatualizados (https://www.tjrs.jus.br/site/fale_conosco/enderecos_telefones_e_horarios/endereco_segundo_grau.html). Em meio à pandemia de Covid-19 faz-se ainda mais necessária a manutenção dessas informações.

Prezados, utilizei serviços do 4º Tabelionato de Notas de Porto Alegre e a Nota de Emolumentos traz os seguintes endereços (todos inacessíveis): Site www.quartotabelionato.com.br Email poa4tab@terra.com.br. Não posso anexar arquivos aqui neste formulário para mostrar o problema, mas o site não abre. Exibe a mensagem "Not Found [CFN #0005]".. Já o email, quando escrevi, retornou com o erro "Your message wasn't delivered to poa4tab@terra.com.br because the address couldn't be found or is unable to receive email".

Boa tarde, Gostaria apenas de alertar que a página de consulta ao foro regional competente por [logradouro \(https://www.tjrs.jus.br/site/poder_judiciario/comarcas/consulta_a_foro_competente_por_logradouro/index.html\)](https://www.tjrs.jus.br/site/poder_judiciario/comarcas/consulta_a_foro_competente_por_logradouro/index.html) há bastante tempo parou de funcionar nos navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox. Até então ela vinha funcionando no Internet Explorer, mas hoje tentei acessá-la e recebi uma mensagem de erro. Fica a sugestão de que seja corrigido o problema, pois trata-se de uma ferramenta muito útil aos advogados, sem a qual diversas ações poderão ser ajuizadas no Foro Regional incorreto.

Boa tarde, presto serviço para o tabelionato de notas de Santo Cristo, e meu cliente esta me questionado o motivo de não conseguir mais acessar o site <http://www3.tj.rs.gov.br/>. Coloco o login e senha do cliente mas ele não avança para o acesso ao sistema. aguardo retorno por email ou telefone para podermos resolver essa questão. ObrigadX.

Sou advogadX e não estou recebendo as notas de expediente por e-mail. O e-mail vinculado à minha OAB não é o que utilizo, inclusive, o e-mail atualmente cadastrado foi extinto. Não existe mais. Solicito, por gentileza, a atualização do meu cadastro e, caso seja necessário fazer um novo, peço, desde já, a lista de todos os processos vinculado à minha OAB.

Boa Tarde, Preciso verificar a movimentação de processos e o site de vocês não traz atualizações em tempo real percebo que a algum tempo o sistema não esta atualizado.

Notamos extrema lentidão no retorno da consulta processual do novo portal do TJ na Internet. Somos advogados, e avaliamos que este seja o mais lento sistema em relação a outros tribunal que costumeiramente acessamos (TRF4, STJ, STF, TRT4, etc.). Não sei se há solução, pois é possível que a lentidão decorra de opção pela disposição de maior numero de recursos (não somos versados em Internet). No entanto, solicitamos que tomem a observação como simples colaboração para a possível (se o for) melhora do serviço.

Bom dia, Trabalho para um escritório de advocacia em Pelotas na parte de TI, o autenticador de certificado digital disponível no site de vocês está direcionando para um endereço errado "<http://services.tjrs.jus.br:80/assinadorserver/app/>" consegui ajustar para "<http://tjrs.jus.br:80/assinadorserver/app/>" porém em uma segunda parte não é possível realizar o ajuste. Tentei contato por telefone mas o mesmo estava com todas as linhas ocupadas. Desde já agradeço e fico [a disposição para mais dúvidas!

Bom dia. Desde ontem estou tentando acessar as jurisprudências, es especial as das turmas recursais, e da falha. Não recebi e nem localizei no site nenhum comunicado de possível manutenção do sistema, razão pela qual estou contatando pára saber o motivo do não acesso. Tem previsão de quando o serviço de pesquisa das jurisprudências será restabelecido, normalizado? Desde já obrigada e aguardo breve retorno.

Boa tarde. Gostaria de avisar que o site está sendo bloqueado pelo Norton Safe Web, pelo motivo de "Phishing Attacks". Segue o link do relatório: https://safeweb.norton.com/report/show_mobile?name=tjrs.jus.br Como dono do site, o TJ pode esclarecer que não há nenhum "Phishing Attacks", utilizando-se, para tanto, de um botão que consta no próprio link do relatório. Att,XXX.

Boa tarde! Tentei fazer busca de ações de recuperação judicial na ferramenta disponível no site e a resposta que aparece é "A pesquisa não retornou nenhum resultado. " mesmo usando o nome de empresas que já encontrei dessa forma. Favor verificar. Antecipo agradecimento.

Olá! Estou fazendo pesquisa no sistema de busca do acompanhamento processual, mas desde ontem não tenho tido retorno em minhas pesquisas e tenho tido o seguinte retorno: Proxy error, The proxy server received an invalid responde, The proxy server could not handle the requeste e Reason: Error reading from remote server. Seria possível uma verificação da situação?

Boa tarde! A página dos Processos seletivos e ditais abertos no âmbito das Comarcas, ao acessar a aba "Concurso e Estágios" e "Processos seletivos para conciliadores e juízes leigos" não está funcionando há mais de dois dias, e estou no aguardo da publicação de um edital, correndo o risco de não ter acesso. Aparece a mensagem 'Ocorreu um erro ao acessar os dados da página. WP out.' Gostaria de obter alguma resposta. Att,

Ao tentar atualizar o meu cadastro para o novo processo seletivo de estagiários, enfrento problemas ao efetuar o login. Mesmo recebendo um email confirmando os dados, o problema persiste. Gostaria de saber como resolvê-lo em tempo hábil para a minha inscrição.

Boa tarde.Ao tentar acessar, no site, os Foros Regionais, para obter o número do telefone do Foro Regional da Tristeza, não aparece a informação sobre o endereço e nem o telefone dos Foros Regionais. Acredito que seria interessante o setor de informática verificar e corrigir o problema.Att.

Bom dia. Desde segunda feira o site de busca de jurisprudências do TJRS pelos browser Firefox e Chrome estão dando retorno de pesquisa como nenhuma, mesmo como pesquisas simples:ALIMENTANDOS. Estranho que já efetuei a pesquisa em dois notebooks distintos e está dando o mesmo retorno, como se não existisse jurisprudência. Porem, ao pesquisar pelo celular obtenho normalmente. Desde já agradeço pela atenção e gostaria de obter um OK ao ser solucionado.

Desde ontem estou tentando pesquisar meu processo de inventário familiar pelo site e a comarca de Porto Alegre não fixa para pesquisa, é sempre jogada para a de Cruz Alta, e óbvio, como nada tenho lá, o site acusa como pesquisa inválida. O fato é que a pesquisa no site se torna inválida com este erro. Já troquei de computador e o erro persiste, imagino ser do site, por favor verifiquem se há algum bug no mesmo, por gentileza. Grato.

Bom dia, há cerca de cinco dias tento pesquisar na jurisprudência e nenhum resultado aparece. Algum problema ocorreu. favor verificar. Obrigado

Prezados, bom dia. Desde a semana passada não consigo realizar pesquisa de jurisprudências no site do TJ/RS, uma vez que sempre aparece no resultado da pesquisa que não foram encontrados resultados, mesmo eu colocando palavras óbvias. Aguardo retorno. Desde já agradeço a atenção. Cordialmente, XXX.

Estou entrando em contato por que o formulário para solicitar Certidão Judicial Criminal Negativa tem um problema: ele só permite a entrada de três caracteres no campo "Órgão Expedidor" do RG. Meu documento é do Rio Grande do Norte e o órgão expedidor é o "SESED", e por isso não consigo emitir a certidão com os dados corretos. Gostaria de saber se é possível corrigir esse problema na programação do site, ou se seria possível gerar a Certidão Judicial Criminal Negativa por outro meio.

RESIDO NA COMARCA DE XXXX (RS) ONDE TENHO ESCRITÓRIO PROFISSIONAL DE ADVOCACIA. TODA VEZ QUE BUSCO CONSULTAR PROCESSOS EM OUTRAS COMARCAS QUE NÃO AQUELA ONDE RESIDO, DEPOIS DE SELECIONAR A COMARCA, DIGITAR O NÚMERO DO PROCESSO, O NÚMERO DA SENHA FORNECIDA, QUANDO CLICO EM PESQUISAR, O SISTEMA IMEDIATAMENTE TROCA A COMARCA PARA PINHEIRO MACHADO. ASSIM, É CLARO QUE FICO IMPOSSIBILITADO DE CONSULTAR MEUS PROCESSOS EM OUTRAS COMARCAS PELA FALHA DO SISTEMA NESTE ASPECTO. SOLICITO AOS SENHORES ORIENTAÇÕES URGENTES NESTE SENTIDO.

Não há acesso aos endereços dos Foros Regionais. Na descrição diz que para os endereços deve-se acessar FOROS REGIONAIS mas o link só mostra um documento com os telefones, mas não mostra os endereços. O mesmo documento dos telefones poderia já exibir os endereços dos foros, ou então corrigir o problema da falta do link de acesso

Que o site do TJ - RS, na aba Quero Conciliar não abre nos computadores desta DPPI. Aparece a mensagem de temporariamente indisponível. Há um termo de cooperação entre a PC e o TJ para proporcionar aos idosos vítimas atendimento célere. Por intermédio desta aba o idoso sairá desta DP com audiência marcada. Solicitamos com urgência que seja resolvida esta demanda.

Boa tarde. Antes de mais nada, gostaria de elogiar as várias mudanças no Judiciário ao longo de mais de dez anos que advogo, que contribuíram um muito no trabalho de todos os operadores do direito. Porém, preciso reclamar do site novo. Entendo que a intensão foi boa, muito focada em uso de tablet e celular. Mas para usar no PC, o site ficou muito "trabalhoso" e nem um pouco intuitivo. E o PC é a principal ferramenta de trabalho, não só do advogado, como dos servidores. Eu venho usando o site antigo, por conta disso. Porém, agora o link de pesquisa de jurisprudência sempre me leva à busca de jurisprudência do site novo. Ele é muito ruim, mesmo. É espaçado demais, tanto os formulários, quanto o resultado da busca. Não sobra quase espaço para a janela do Word, com a minha petição.

E eu trabalho com uma tv de 43 polegadas. E a janela não tem rolamento inferior, o que significa que, se eu redimensiono a janela, as ementas são cortadas na tela. Se eu diminuo as letras, ainda assim fica ruim a visibilidade e, ao entrar em outro site, como no STJ (por exemplo, já que trabalho com janelas múltiplas e imagino que outros também), tenho que ficar readequando o tamanho das letras do navegador. A "visibilidade" dele também ficou muito ruim. Não sei como explicar. E a opção de "alto contraste" só deixa pior. Tem mais coisas que deixaram a busca de jurisprudência muito "trabalhosa" e ruim. Mas o que eu gostaria de pedir é que se mantenha, então, o layout de busca de jurisprudência do site antigo. O site novo pode ser muito bom para quem quer acessar ele via tablet e celular. Mas quem faz petição, normalmente usa PC. ObrigadX pela atenção.

É impossível efetivar consulta processual seja por processo, OAB ou nome, em qualquer equipamento com sistema operacional IOS 13.6. A tela fica eternamente no aviso : Consultando, aguarde. As consultas foram tentadas em iPad 8 Plus, iPhone 11 pro Max e iPhone 8.

Boa tarde, fui orientado pela central do EPROC que poderia encaminhar minha dificuldade por este meio. Estou tentando acesso no consulta processual e nao tenho conseguido desde sexta-feira dia XX/XX/20. alguma solução ou alteração que precise ser tomada para fazer funcionar, uma vez que precisamos ver o processo a fim de proceder um retorno previamente solicitado em despachos? o numero do processo é xxxx.

Estou tendo problemas de acesso ao aplicativo e site do TJ RS, não consigo acessar meus processos eletrônicos desde a semana passada, a mensagem que dá é que o processo não foi localizado. Entro com o número do processo e a chave de acesso, sempre consultei pelo site e pelo App, mas desde a semana passada não consigo mais. ObrigadX.

DESDE QUE O TJRS ATUALIZOU A PAGINA DE ACESSO E PESQUISA PROCESSUAL EU NÃO CONSIGO MAIS TER ACESSO AOS MEU PROCESSOS, DIGITO TODOS OS DADOS, COMO SEMPRE FIZ E, INDEPENDENTEMENTE DE A PESQUISA SE DAR PELO NÚMERO DO PROCESSO OU PELO MEU NÚMERO DE OAB, OU ATÉ MESMO PELO NOME DA PARTE, E O SISTEMA FICA PESQUISANDO E NUNCA CARREGA, NUNCA ABRE E TRAVA!!! TENHO MUITOS PROCESSOS FÍSICOS AINDA E EM VÁRIAS COMARCAS ESPALHADAS PELO INTERIOR DO ESTADO E NÃO ESTOU CONSEGUINDO PESQUISAR!!! PRECISO DE AJUDA / SUPORTE. DESDE JÁ AGRADEÇO.

Bom dia, Escrevo para relatar que no formulário para emissão de certidão negativa há um problema que está impedindo que eu preencha meus dados de forma correta. No campo relativo ao órgão expedidor só estão permitindo a entrada de 3 caracteres, mas o meu documento foi emitido pelo SESED (do Rio Grande do Norte). Eu já havia relatado esse problema outra vez e havia sido corrigido, porém o problema retornou. Desde Já agradeço!

Olá, no formulário para certidões negativas só é permitido o uso de 3 caracteres para o órgão emissor do RG. Meu órgão emissor é o SESED/RN, o que não cabe no campo. Não estou conseguindo emitir o documento e preciso dele com muita urgência. Atenciosamente, Érico

Bom dia. Que desastre esse novo site! Bem mais trabalhoso para navegar, cheio de janelas que rolam, atrapalhando a quem precisa acessar o site para trabalhar. Pode ser bonito para quem acessa vez ou outra, mas quem precisa acessar diariamente, chega a ser irritante! Ao menos hoje descobri no rodapé um link para o site antigo. Sugiro eliminar esse novo site.

Bom dia! Informo que há um erro na Ferramenta de Cálculo do TJRS, considerando que ao realizar o cálculo, a ferramenta não atualiza o valor, ao contrário diminui o valor inicial, quando deveria acrescentar, assim, não possibilitando a realização de cálculo preciso, prejudicando os operadores do Direito, que utilizam essa ferramenta. Solicito seja verificado o erro, bem como sanado o problema, se possível. Grata pela atenção e compreensão.

Prezados, Desde que o Poder Judiciário adotou o novo site, venho constatando uma série de dificuldades para acessar o acompanhamento processual. Seguidas vezes aparecem mensagens de erro, bem se percebe que o sistema toma tempo além do que era normal para realizar a pesquisa processual. O problema se dá, principalmente, quando estou realizando a consulta por meio do número da OAB. Igualmente, depois da troca de site, a pesquisa jurisprudencial se tornou muito ruim. Antes era, certamente, a melhor do país. Quando se copia as ementas para os textos das petições, elas ficam totalmente fora de formatação. Deixo aqui, então, o registro da minha reclamação para que possa ser melhorado esses pontos, que são bastante relevantes para todos os advogados.

Bom dia. Completo desastre o NOVO SITE DO TJ!! Para quem acessa vez ou outra, até que ficou mais "moderno". Mas para quem usa diariamente (advogados), ficou muito pior que o antigo. Por exemplo: no site antigo, as NOTÍCIAS apareciam em ordem cronológica, só o título, de forma sucinta, fácil de consultar e visualizar. Agora é uma profusão de fotos e banners e nem consigo consultar as notícias em ordem cronológica. O site antigo era enxuto, com muitas informações na tela. Agora é um rola-rola de barras laterais, banners enormes sem informação alguma que ocupam espaço enorme na tela. Enfim, UM DESASTRE, MUITO PIOR QUE O SITE ANTIGO. Sugiro voltar ao site antigo. Gratx pela atenção.

Na pesquisa de jurisprudência, o texto está mal enquadrado na página visualizada, metade do texto da, no sentido vertical, fica fora do campo de visão. Solicito providências. Atenciosamente, X.

A nova busca de jurisprudência não mais permite filtrar os resultados por tipo de documento (Acórdão ou Decisão monocrática) e fazer consultas no site têm sido um problema por conta disso. A busca antiga era muito melhor. Se preciso realizar uma pesquisa acadêmica que leve em consideração apenas julgados do tipo acórdão, preciso navegar página por página para encontrar resultados que deem match com a minha intenção. Uma perda de tempo que poderia ser facilmente resolvida se o filtro por tipo tivesse sido mantido. Enfim, fica aqui a crítica a esse novo sistema.

SISTEMA EXTREMAMENTE COMPLICADO. TENTO FAZER PESQUISAS E TODA VEZ APARECE UM NUMERO PARA COLOCAR EM CIMA DE ONDE TENHO QUE COLOCAR O NUMERO, OBRIGANDO ROLAR A TELA PRA BAIXO TODA A VEZ.. MAL FEITO. PARA FAZER A RECLAMAÇÃO, EXTREMAMENTE MAL ORGANIZADO, O OPERADOR DEVERIA DAR MAIS ENFASE A OUVIDORIA DO QUE COLOCAR BANERS E LINK PARA SPOTIFY. EXTREMAMENTE DESNECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL. DIFÍCIL ACESSO E AINDA ULTRAPASSADO. NA ERA DIGITAL, INFORMA AINDA "POR CARTA". MUITO ATRAPALHADO. TENTO FAZER PESQUISAS DE PROCESSOS E APARECE SEGUIDAMENTE (Sua solicitação não pode ser atendida. Ocorreu o erro 0024. Por favor, repita mais tarde. (700) (7) ISSO FAZ O PROFISSIONAL DO SETOR PRIVADO, COMO EU, PERDER MUITO TEMPO E FOCO DO SERVIÇO. PREJUDICA EM MUITO O PROFISSIONAL.

PELA TERCEIRA VEZ: continuo enfrentando o tal "Erro

0024", ou algo assim, para acessar às informações do segundo grau pelo sítio do TJ. ATÉ QUANDO?!. Já passa das 4h (madrugada), e NÃO CONSIGO AJUIZAR, PELO SÍTIO DO TJ, UMA SIMPLES AÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DÁ PARA ALGUÉM DAÍ FAZER ALGO A RESPEITO DISSO TAMBÉM?! GratX. Aguardo.

Prezados, boa tarde. Fiz a pré inscrição para o curso Iniciação Teórica em Justiça Restaurativa (20DIR1063). Recebi e.mail com link para confirmar, mas dá sempre erro de confirmação. Segui os procedimentos orientados, mas o erro persiste. Solicito ajuda. Cordialmente X.

Bom dia. Informo que, tomando as medidas sugeridas e recebidas pelo email ditic-citsmart@tjrs.jus.br, não obtive os resultados esperados. Os navegadores Chrome e Firefox continuam sem acessar a página do Tribunal de Justiça. Continuam informando problemas de acesso através da segurança. Limpei os dados do histórico, pressionei Shift+f5, as versões são atualizadas, e em todos os momentos em que tentei acesssar, não houve possibilidade, mas pelo Microsoft Edge eu conseguia, concomitante às tentativas. Destaco que não é apenas o acesso ao e-Proc, mas à página do TJRS como um todo que não consigo acessar. Peço orientações.

Comunico que estou insatisfeita com o novo site do TJRS. A navegação, localização das informações, bem como, o formato e apresentação são péssimos. O anterior era muito melhor. Procurei dar tempo para tentar me acostumar a esse novo site, mas infelizmente minha insatisfação com o novo só aumenta. Antes ferramentas básicas de busca, como "Comarcas", "Ferramenta de Cálculo", e outras usadas na rotina, eram fáceis de ter acesso, agora, para tanto tenho que entrar e entrar em vários caminhos para o que quer que seja. o site retrocedeu! Péssimo trabalho de quem o projetou! Fora que a imagem/visão dele parece do tempo do sistema DOS!

Bom dia. Estou há meses sem conseguir consultar processos on line. Tento sempre várias vezes ao dia e em horários diferentes, e usando 3 navegadores diferentes, nunca consigo. Eu acesso o site <https://go.tjrs.jus.br/consautos> insiro número do processo, chave de acesso, cliço em "não sou um robô" mas simplesmente nada ocorre, ao cliço em "pesquisar" o sistema pede novamente para ver se não sou um robô e assim fica eternamente. Quando, com sorte, consigo acesso à lista dos documentos do processo, cliço em algum deles e aparece "não foi possível recuperar o documento". Aguardo orientações de como faço para consultar on line meus processos (não sou advogado, sou pessoa física), e aguardo conserto do problema.

Boa Tarde!!! Tenho tentado tirar um certidão criminal negativa pela internet, há vários dias com várias tentativas, e não estou conseguindo retira-la pois o sistema manda eu procurar um fórum mais perto. Tentei tirara de outras pessoas também que são meus clientes e o sítio da a mesma opção, de somente procura um Fórum mais perto. Diante do acima exposto presumo que seja um erro no próprio sistema do Tribunal de Justiça do RS. Att X.

Preciso consultar andamento de processo de há dias está com a mensagem "Erro inesperado, o serviço pode estar instável, favor tentar mais tarde" poderiam consertar o problema? No aguardo. Grato.

Sugiro deixar como padrão nas informações contidas na aba "Ver Notas de Expediente", sempre a nota mais recente por primeiro, evitando ter que rolar toda a página para ver a última nota de expediente... hoje não há padrão, então ora a ultima publicação está no início, ora no fim.

Boa tarde, a emissão de certidões não vem apresentando resultados. Apenas informa que o documento solicitado não pode ser fornecido para a pessoa acima referida; e para solicitação desse documento dirija-se ao Foro mais próximo;. Já fiz testes com vários nomes e dados diferentes e a resposta é sempre a mesma. Até pouco tempo atrás isso não acontecia. Podem informar se há algum problema no funcionamento desse serviço?ObrigadX.

Estou há uns 5 dias tentando enviar um formulário on line para a JEC e não tem jeito. Já tentei de todos os modos e navegadores possíveis, todos tem um problema: o Explorer, não carrega os Estados, fica ali carregando eternamente, o Chrome não tem como colocar a data de nascimento da pessoa, só voltando mês a mês, no meu caso até 01/1949 no Edge só dá erro no envio do formulário. Tente novamente; Como faz o cidadão para exercer o seu direito????!!!!!! O caso é este: Estou desde outubro com um vazamento no teto do meu banheiro, já tentaram um conserto no apto de cima, porém não resolveu. A ré é a administradora do dois aptos acima do meu. Vários contatos já foram feitos, porém, a ré não demonstra interesse nem celeridade para resolver. A água vaza exatamente acima do meu vaso sanitário, tornando o uso do mesmo, bem complicado. Este é o único banho do meu ap. Por isso que peço urgência. Inclusive pode ser até um problema de responsabilidade do condomínio no caso de ser o vazamento na coluna central de água, porém até para liberar a entrada no apto que está desocupado, para o síndico poder verificar é difícil. Todas as solicitações encaminhadas à ré demoram mais de semana para serem resolvidas. Enquanto isso eu fico com a chuva na cabeça.

Boa tarde, prezados. Sou correspondente bancário e temos um caso que temos uma matrícula de imóvel fornecida pelo Registro de Imóveis da Xª Zona de Porto Alegre, onde não está sendo possível confirmar autenticidade da certidão no site https://www.tjrs.jus.br/servicos/selo/consulta_selo_chave.php. Em diversos contatos com o Registro de Imóveis, eles informaram que é um problema que está acontecendo no site do TJRS. Gostaria de verificar se é possível confirmar esta informação e se poderiam enviar via email confirmando que o site está indisponível para consultas de documentos emitidos no Registro de Imóveis da Xª Zona. Pois precisamos dar um retorno à Caixa Econômica Federal, pois eles que estão solicitando e tentando confirmar autenticidade do documento. Aguardo retorno. ObrigadX.

Bom Dia, Sempre realizei as consultas e emissão de certidão no site antigo, porém no novo site venho recebendo a seguinte mensagem: O documento solicitado não pode ser fornecido por meio eletrônico para a pessoa acima referida. Considerando que a pesquisa é realizada em Banco de Dados Centralizado contendo um cadastro de partes processuais com milhares de pessoas (físicas ou jurídicas) nem sempre cadastradas com todos os dados de identificação, podem ocorrer casos de possível homonímia ou duplicidade de registros em nome da pessoa pesquisada o que requer a intervenção de um servidor da Justiça devidamente habilitado para realizar a verificação pormenorizada nos dados cadastrais e registros existentes no sistema informatizado. Assim, para solicitação desse documento, dirija-se ao Foro mais próximo. Consulte o endereço dos Foros neste link. Como posso fazer

para emitir essa certidão. Assunto: EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E FOLHA CORRIDA.

Boa tarde. Necessito da expedição de Certidão Negativa e Folha corrida de um cliente. Entrei no site do TJ diversas vezes seguindo todos os caminhos necessários, até chegar nas informações dos dados para tanto. Quando clico em emitir certidão aparece uma mensagem "ERRO 404". Estou cometendo algum erro, ou o site está com problemas? Tenho prazos a cumprir e preciso de uma orientação concisa. Até agora, depois de inúmeros contatos telefônicos, não achei ninguém que pudesse me dar uma informação concreta sobre o que está ocorrendo ou orientação de como devo proceder. Antecipadamente gratx, aguardo um retorno.

Bom dia, Varias tentativas e aparece o texto abaixo. O sistema está com p problema ? Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator at root@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error. More information about this error may be available in the server error log.

DESDE QUE O JAVA FOI EXCLUÍDO A CONSULTA AOS AUTOS PELO PPE ESTÁ PREJUDICADA! APESAR DA NOTÍCIA ANTECIPADA DE QUE O JAVA NÃO IRIA MAIS FUNCIONAR, PASSADOS QUASE 30 DE SEU "ENCERRAMENTO" O TJRS NÃO PROVIDENCIOU AS MUDANÇAS NO PORTAL ELETRÔNICO E CONSITNUA ENTREGANDO CARTAS DE CITACAO COM ENDERECO PARA CONSULTA AOS AUTOS EM UMA PLATAFORMA QUE NÃO PERMITE ESSA FUNCIONALIDADE. O ERRO DEVE SER CORRIGIDO!

Boa tarde! Me chamo xxxxxx xxxxx, advogadx inscrite na OAB/RS sob o n.º xxx.xxx. Estou tentando há algum tempo realizar consultas na página do TJRS-Jurisprudência, porém até o presente momento está ocorrendo erro. Saliento que já realizamos diversas consultas em terminais de computadores e dispositivos móveis diferentes, e o erro persiste. Gostaria de saber se houve algum problema interno, bem como uma justificativa, para que eu possa solicitar a reabertura do prazo processual, o qual eu necessito cumprir hoje, porém, sem o acesso ao sistema não consigo.

Prezado (a) Servidor(a) venho a lhes informar que quando eu vou enviar um processo no sistema do JEC esta tendo falhas ao preencher o CNPJ do réu e também inclusive no CPF do autor ou seja o sistema não esta reconhecendo estou tentando enviar a minha ação desde sexta feira e o sistema não reconhece e também não esta funcionando o re captcha e não consigo concluir o pedido peço lhes para verificar o que esta havendo deixo aqui também o CNPJ do réu para vocês fazerem o teste logo abaixo.

Boa dia, estou precisando efetuar consultas de jurisprudencia para confecção de peça e cumprimento de prazo, porem o sítio (site) do tribunal está retornando com problema, na caixa de dialogo diz: "erro no acesso ao servidor de busca. no servers hosting shard: shard1fico no aguardo de suas providencias, desde já agradeço.

Gostaria de saber porque (no site) na parte de estágios, na hora de mostrar as instituições conveniadas, só abre esse texto: A Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul (SEC- RS) possui convênio com o Poder Judiciário, abarcando todas as instituições de ensino públicas estaduais. Quais as instituições particulares?? Raros dias que fui verificar, apareceu as particulares, mas na maioria das vezes NÃO ABRE!! Isso dificulta quem pretende se inscrever num curso e saber se o Tribunal tem essa Instituição cadastrada. Por favor, corrijam isso!!

Prezados Senhores: Sugestões: Criem a função onde o Advogado ao colocar a sua OAB - terá a movimentação de TODOS os seus processos em TODAS as comarcas. Criem a função onde se poderá solicitar a carga dos processos - em andamento - e baixados - via internet - sem precisar ir nos cartórios fazer o pedido onde os cartórios comunicarão quando o processo estiver disponível. GratX.

Referente às ferramentas de acessibilidade, a função de alto contraste não responde nas consultas e pesquisas realizadas no site e nem todos os formulários se adaptam à troca de cores, dificultando a leitura dos resultados pelos colaboradores com deficiências visuais. Sugere-se que esses formulários sejam adaptados ao alto contraste.

Boa Tarde! Não estou conseguindo ajuizar ação no processo eletrônico. Esse sistema de vocês só dá problema, ocasionando transtornos na vida profissional. aguardo providências. Att.

Bom dia, estou tentando obter os endereços de e-mail dos Foros, mas não estou conseguindo, pois o site está com problemas. Gostaria de informar que estou acessando o site do TJ RS, depois estou clicando em INSTITUCIONAL e ao clicar em COMARCAS E MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS, aparece ERRO. Só gostaria de salientar que preciso do endereço de e-mails para informar o público que procura a Polícia Civil para obtenção de certidão narrativa. GratX pela atenção.

Bom dia, Estamos muito preocupados com os prazos processuais. O sistema está indisponível e dependemos para acompanhar processos e fazer pesquisa de jurisprudência. Novamente hoje deu "COMARCA TEMPORARIAMENTE INACESSÍVEL. FAVOR TENTAR MAIS TARDE (porto_alegre). Data da consulta: 16/07/2021 Hora da consulta: 11:12:31". Qual a providência? Haverá suspensão de prazos? Fui consultada por uma cliente para assumir um processo novo, ela precisa de defesa, mas sequer consigo localizar para ajudá-la. Peço providências urgentes.

Bom dia. Já faz 03 dias que não consigo acessar o sistema Themis, porém os prazos parecem não estar suspensos. Gostaria de uma informação nesse sentido, como devo proceder, já que não consigo sequer acessar o sistema.

Prezado(a) Sr(a), Cordiais saudações. Cabe registrar que durante todo o dia de ontem o sistema do Processo Eletrônico estava indisponível. Isso está se repetindo hoje. Quando, após várias tentativas, se consegue o acesso, não é possível salvar documentos para posterior protocolo e nem há documentos já juntados aos autos disponíveis para visualização (sem acesso aos autos do processo eletrônico). Não obstante isso, não se observou certidão a respeito e nem suspensão dos prazos processuais de ontem (o problema prossegue hoje).

Att.

Ao mesmo tempo em que os cumprimentos, SOLICITO ser informado URGENTEMENTE a respeito de QUANDO O LINK DO "ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL" OFERECIDO POR MEIO DO SÍTIOS DESSE TRIBUNAL VOLTARÁ A FUNCIONAR COMO ANTES: estou preocupado e necessitando dele. GratX. Aguardo.

A geração de custas no Eproc não funciona. E não existe nenhum aviso ou suspensão de prazos por este motivo. Isso já tem mais de 5 dias. Entendo que deve haver alguma notícia no site do TJRS sobre isso e suspensão de prazos que dependam do pagamento de custas.. Cito um exemplo processo n.

Bom dia, realmente a atual administração do TJRS não tem a menor consideração com advogados e partes e o setor de informática do TJRS demonstra toda sua incompetência na solução do problema. As partes estão com seus processos físicos a mais de 12 meses suspensos pela pandemia e ao tentar retomar o andamento o sistema não funciona. Alvarás não são expedidos embora sejam a exceção à regra de tramite dos físicos - a desculpa? não é possível expedir pela falta de sistema! Um absurdo verdadeiro! Em plena era digital uma instituição como o TJRS com recursos financeiros disponíveis não é capaz de manter o seu sistema de informática no ar. A Corregedoria é inerte, os juizes não trabalham os cartórios menos ainda e justificam tudo na falha do sistema. Caberia a corregedoria tomar a frente da situação orientando juizes e cartórios a atenderem o interesse das partes que são os diretamente atingidos por toda essa confusão e principalmente idosos que esperam alvarás há décadas. Resolver ? é possível basta ter vontade e iniciativa. Não tem sistema ? expede alvará físico ! Se o progresso não atingiu o TJRS voltemos ao inicio. O TJRS não funciona a classe dos advogados é inerte então os Jurisdicionados do Estado do Rio Grande do Sul estão com sua nau a deriva sem qualquer comando ! Que tristeza!

PREZADOS: NA QUALIDADE DE ADVOGADO ATUANTE, DESDE A SEMANA PASSADA ENCONTRO EXTREMA DIFICULDADE QUANDO NÃO INVIABILIDADE TOTAL DE ACESSO AO SISTEMA PROCESSUAL CABAL DO TJRS. FOI EFETIVADO ATO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO FINAL DA SEMANA PASSADA, MAS APÓS FORAM SUSPENSOS APENAS OS ATOS ADMINISTRATIVOS E HOJE NADA CONSEGUI DE ACESSO AO SISTEMA. PENSO QUE DEVAM SER SUSPENSOS PRAZOS JUDICIAIS TAMBÉM DE TODOS DIAS DA SEMANA PASSADA E TAMBÉM OS DE HOJE E SEGUINTE ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA EM SEU TODO, POIS OS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA ESTÃO SENDO INTEIRAMENTE PREJUDICADOS AO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. GRATO PELA ATENÇÃO.

Bom dia, meu nome é X e trabalho na prefeitura municipal de xx - RS. Estamos fazendo a atualização de documentos dos taxistas do município e precisamos emitir uma certidão judicial criminal negativa através do site do Tribunal de Justiça do RS. Porém, ao tentar emitir a certidão, a página "Emissão de Antecedentes e Certidões" fica apenas carregando até aparecer um erro. Poderiam verificar?

Bom dia! Não consigo fazer consulta 'processual no site do TJRS. Att.

O sistema do TJ está instável, diz o site. No entanto as varas que marcam audiência virtual seguem dizendo que as partes precisam tentar entrar no

horário de audiência para ver se a audiência efetivamente não irá ocorrer. é um absurdo o tribunal não informar no site, quando ocorre isto, que não haverá atos deste tipo e suspensão dos prazos. Só faz isto no dia seguinte. No entanto as partes precisam quebrar a cabeça e gastar horas para saber se a "instabilidade parou". Ora, se está instável suspende as coisas e digam volta amanhã. Assim só me resta pensar que é uma incompetência absurda e falta de informação inaceitável. Se não tem competência para estabelecer um sistema virtual que funcione permaneça no papel. Está uma vergonha.

Estamos tentando acessar o site do TJ que se encontra instável desde o dia xx/07, sem ter conseguido acessar o acórdão proferido no processo xxxx, entretanto, nas certidões nada consta quanto a suspensão dos prazos em razão da indisponibilidade. Solicitamos informações visando evitar prejuízo à parte, que teve seu prazo reduzido em razão de problema que não deu causa. Aguardamos vosso contato. Atenciosamente.

Estou tentando emitir uma certidão negativa de crimes para um amigo meu, mas a página no TJRS, nessa parte, apresenta erro. Já troquei de navegador e de computador e o erro continua. Sabem me informar quando será solucionado e disponibilizado o acesso? Obrigadx.

Bom dia. Fiz procurações públicas na sexta-feira (xx/07) da semana passada e, mesmo passadas as 24 horas que o documento pede, o site do TJRS na aba de SELO DE FISCALIZAÇÃO NOTARIAL E REGISTRAL (https://www.tjrs.jus.br/servicos/selo/consulta_selo_chave.php) não reconhece a autenticação. O site fica processando e após alguns minutos aparece a mensagem de erro. Tentei fazer o procedimento com outras procurações públicas, feitas em momentos anteriores, e em outros computadores e o problema persiste! Assim, tudo leva a crer que é mau funcionamento do site. Existe alguma instabilidade no sistema? Alguma previsão de normalização? Desde já agradeço.

Estou desde ontem tentando acessar o site ww3.tjrs.jus.br para solicitar lote de selo e enviar os selos e não consigo, gostaria de saber se esse problema está com o site do tribunal, pois chamei meu TI e fui informada que o problema não é interno da Serventia. Caso o problema seja com o TJ favor informar o prazo para solução do mesmo. Atenciosamente.

AO TENTAR EMITIR A CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL NO SITE DO TJRS NO DIA DE HOJE, NÃO ABRE A ABA NACIONALIDADE NEM ESTADO CIVIL PARA O DEVIDO PREENCHIMENTO. DESTA FORMA IMPEDE A EMISSÃO DA REFERIDA CERTIDÃO. SOLICITO PROVIDENCIA COM URGENCIA. GRATX.

BOA TARDE, QUERIA INFORMAÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA DE CALCULO DO SITE, TEM DOIS QUE ELE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, É PROBLEMA DO SISTEMA MESMO ? TEM PREVISÃO PARA ESTAR REESTABELECIDO ?Assunto: INDISPONIBILIDADE DO PROCESSO ELETRONICO

Bom dia. Estou comunicando que hoje, dia 15 de julho, o sistema do Processo eletrônico não esta funcionando desde as 8:30 da manhã, horário que eu comecei a trabalhar. Eu consigo me logar no sistema porem não consigo ver os documentos nem peticionar. Creio se o correto seria já expedir uma certidão e um comunicado suspendendo os prazos hoje pois é muito complicado o Advogado passar o dia inteiro tentando atualizar o sistema sem conseguir trabalhar.

Att

Boa noite, gostaria de fazer um reclamação quanto ao sistema de Emissão de Antecedentes e Certidões, pois o mesmo não está funcionando de forma correta. Na opção "Nacionalidade" não é possível selecionar nenhuma opção. Da mesma forma acontece na opção "Estado Civil". Existe alguma previsão na solução do problema?Grata!

Boa tarde! Estou tentando emitir o meu alvará de folha corrida e estou sendo impedido, pois não consigo preencher o campo de nacionalidade e estado civil! Não aparece nenhuma opção, apenas uma barra preta, preciso disso com urgência.

Estou tentando acessar informações sobre processos que movo contra o município de Porto Alegre, há uma semana. Reiteradas vezes aparece a mensagem de indisponibilidade temporária, com indicação de tentar mais tarde. O que realmente está acontecendo? É essa a postura que se adota quando o réu é poderoso? É isso que o cidadão deve receber como resposta de suas justas solicitações? A quem serve afinal o poder judiciário?

Boa tarde! Preciso ajuizar várias ações e não estou conseguindo acessar o sistema do processo eletrônico. Preciso trabalhar, e vocês não resolvem o problema. No aguardo. Att.

Boa tarde.Nso e a primeira vez que este sistema sai do ar.Entendo que a empresa responsavel pela manutencao deste sistema nao esta a altura de proteger,cuidar,dar segurança.Nao e admissivel e muito tempo parado.A justiça ja e pessima,deste jeito ainda pior.

Prezados, bom dia, Sou advogadX. Está impossível de trabalhar, impossível! Desde ontem não conseguimos consultar os processos. Semana passada não conseguíamos consultar os dados do segunda grau. Quando conseguimos consultar uma informação não conseguimos consultar a outra. Ou não dá pra emitir uma guia, etc. E as providências vão se acumulando. A instabilidade se tornou rotina e o nosso trabalho cada vez mais dificultado. Estamos à cegas, e os cidadãos amargando prejuízos que vem se somando, pois além da pandemia, temos ainda que enfrentar esta situação com a página do Tribunal em instabilidade, há meses já. O atendimento físico já está limitado. Agora a consulta processual está inoperante. Estamos na Idade da Pedra! Por favor, peço empenho para que a página do Tribunal volte a ser um instrumento eficiente, para que possamos sair dessa situação urgentemente!

As informações processuais do sistema themis estão indisponivei. Hoje é XX de julho de 2021, 11:16 horas. Não achei nada que diga se os prazos estão suspensos. Estão? Onde encontro

esta informação?? Tenho prazos correndo e não posso cumpri-los pois preciso consultar o sistema.guardo informação sobre os prazos se estão suspensos ou não.

Boa tarde, estou tentando consultar um processo, e o site do tj informa indisponibilidade, quando o site volta ao ar? Como faço para acessar o processo enquanto o site estiver fora do ar?

Gostaria de saber sobre o andamento de meu processo, sendo que o site para consulta está indisponível a muito tempo, e o processo já estava no final para que o juiz leigo avaliasse a impugnação aos cálculos, preciso saber o que mais pode vir após isso, ou se já se encerra o processo?guardo retorno!

Boa tarde, estou tentando emitir o Alvará de Folha Corrida, porém os campos "Nacionalidade" e "Estado Civil" não aparecem para seleção, impedindo assim a emissão do documento. Tentei pelo computador no Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox, também pelo navegador do celular.guardo retorno. P.S.: Tenho um pouco de urgência em conseguir este documento. GratX, X.

Bom dia, Estamos enfrentando uma época turbulenta em relação aos acessos nos sistemas informatizados, seja por ataques cibernéticos ou por instabilidades devido aos servidores. Diante de tal notícia, gostaria de falar sobre o caso de falta de acesso ao PPE, pois o mesmo não deixa mais nem realizar login e o escritório em que trabalho atualmente está com prazos atrasados devido a indisponibilidade e o pior, sem nenhuma suspensão, sem nenhuma certidão para o dia de hoje. Único ato que realizou extensão da suspensão dos prazos foi para processos administrativos, mas para os demais ainda corre, porém sem acessos a protocolos, cópias e informações, e sem falar na lentidão e outros locais do site que não estão em funcionamento. Posto isto, venho reclamar da falta de consideração com demais atividades na não suspensão complementar dos prazos físicos e eletrônicos dos processos não administrativos. Gostaria de uma posição séria do Tribunal, visto que o mesmo é respeitado pela eficiência e também pela logística dos processos que tendem a ser todos virtualizados em 2022. Agradeço o contato.

O campo CNPJ do réu na página <https://www.tjrs.jus.br/novo/form-jesp-online-form/?tipo-formulario=jec> não está aceitando números de CNPJ sabidamente corretos, por exemplo os CNPJ's abaixo que testei:

Boa tarde, Trabalho na XX do XXX e informo que está ocorrendo erro ao tentar baixar documentos na Lista de documentos dos autos. Caminho: <https://ppe.tjrs.jus.br/ppe/autosporcodigo?numeroProcessoCNJ=8xxxxxxxxxxxxx> ou, no site> Acompanhamento Processual> Número do processo: xxxxxxxxxxxxxx > Ver Autos Eletrônicos> Código de Acesso: 9NN2ZVNEJV4V> ao clicar em qualquer documento na Lista de documentos dos autos informa: "Serviço temporariamente indisponível, favor tentar mais tarde." e "Não foi possível recuperar o documento selecionado". E se for em "Clique aqui para visualizar os Autos", abre uma janela pedindo para atualizar o

Flash Player. Mesmo baixando e instalando o plugin não funciona. Foi testado nos navegadores Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox, todos atualizados. Esse erro impacta o trabalho de toda a Assessoria Jurídica. E alguns servidores, por não serem advogados, não podem acessar através do Portal do Processo Eletrônico. Desde já grato.

Bom dia, Prezados. Já tem uns dias que o site está fora do ar. Poderiam me informar quando será regularizado? O site que estou tentando acessar seria: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/index.php Poderiam me responder por e-mail. Tenho urgência.

Estou tentando fazer uma pesquisa processual por nome não sendo possível rolar a página para ver os demais nomes da lista. Isso acontece no meu celular em outros computadores. Favor, fazer o teste e solucionar o problema.

Bom dia, apresento a presente manifestação após tentar aproximadamente 10 - dez - vezes ajuizar reclamação no JECÍvel-Online. Também não encontrei no sítio da entidade informação de onde poderia esclarecer eventual problema no sistema.

BOM DIA, ESTOU COM PROBLEMAS PARA CONSULTAR UM PROCESSO EM ESPECÍFICO. AO CONSULTAR O PROCESSO E TENTAR ACESSAR A SENTENÇA NÃO BAIXA O DOCUMENTO E DIZ "VALORES VÁLIDOS PARA O CÓDIGO DA COMARCA: VALORES NUMÉRICOS"; E NADA ACONTECE. NÃO BAIXA O DOCUMENTO, JÁ TENTEI EM OUTRO NAVEGADOR E TAMBÉM PELO CELULAR.

POR FAVOR: voltem ao sistema antigo. Sem exageros, consultas processuais múltiplas no atual sistema demoram cinco a seis vezes ou mais em razão da atual interface.

Gostaria de responder ao outro protocolo e enviar as imagens pedidas porém não consegui por email e pelo formulário não vi opção de inserção de imagens tornando difícil ajudar a demonstrar o efetivo problema O atalho ^P (control P) para impressão é funcionalidade, não exclusiva, do navegador utilizado porém NÃO é uma funcionalidade implantada pela consulta processual; - resposta : sim estou ciente disso e neste caso apenas ilustrei que nem mesmo essa funcionalidade me permitia imprimir, porém o próprio botão de imprimir não funcionar e aponta mensagem de erro. Precisariamos ao menos de informações como OAB, Nome da parte ou ainda Número do processo em que está ocorrendo isso para que possamos simular; Resposta : todas as partes que tentei por nome ocorreu a mesma coisa.. podem testar com o meu mesmo. Seria interessante que o usuário colocasse os passos que está executando para que possamos identificar algum tipo de problema, inclusive com a mensagem completa do erro alegado na consulta; Resposta : seguem abaixo o meu passo a passo acesso o site :https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index digito o nome na parte : exemplo Helena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx seleciono a comarca pesquiso no canto superior direito clico no botão de impressão e o mesmo não gera nada além de uma mensagem no centro bem no inferior da tela o seguinte texto : Ocorreu um erro ao processar a solitação, tente novamente mais tarde e por último, mas não menos importante, poderia

orientá-lo a permitir a exibição das janelas de popup do seu navegador, recurso que pode ser utilizado pela consulta processual. Resposta - Este recurso está habilitado

Bom dia. Estou tentando desde ontem pela manhã acessar meus dois processos pelo sistema, mas aparece a seguinte mensagem: "Client received SOAP Fault from server: tjrs.gov.br.cpu.exception.EprocBusinessException Please see the server log to find more detail regarding exact cause of the failure." Há alguma solução para esse problema? Os meus processos são XX.

Boa tarde, Estou precisando emitir uma certidão de antecedentes para requerer a carteira de estagiário da OAB, porém a semana toda está dando um erro ao entrar na página de antecedentes, informa que houve erro de consulta, porém nem aparece o formulário para preenchimento da pesquisa, aparece o erro diretamente. Obs.: Tentei em vários navegadores e não há qualquer bloqueio de pop up ativo.

Bom dia! Sugiro que, a exemplo de outros tribunais, seja possível realizar a consulta processual através do CPF/CNPJ.

Boa tarde! Tenho dois processos na Justiça e sempre acompanhava pelo site em nome da parte, comarca e meu nome nos ultimos dias acesso e não aparece nada. Estou preocupadX pois tenho um em fase de receber RPV. Não salvei os numeros mas minha advogada e xxxxxx. Estou preocupada pois tenho receio que alguém tirou meus processos do nada. Gostaria de um esclarecimento por gentileza. ObrigadX.

Bom Dia! Faz pouco tempo não conseguia acessar meus dois processos pelo portal. Mandei email e foi resolvido. Hoje pede login e senha sendo que não sou funcionaria nem advogada e sim a pessoa que esta esta pedindo seus direitos. Gostaria que me informasse porque disto. preciso acompanhar pois estou em fase de receber RPV. Antes acessar nome da parte, comarca e meu nome. Tentei fazer o login mas não tem como. estou pedindo esclarecimentos. Se puderem me ajudar . AgradecidX.

Não estou conseguindo imprimir, o site está dando erro o dia todo e preciso para o contrato de emergência do Estado até dia 20 senão perderei a vaga.

Tenho uma ação em Gravataí mas não consigo entrar no site do tjrs.pelo celular.fica rodando e não abre a página.

Boa tarde, Desde ontem eu observei que houve uma alteração na consulta processual no site do TJRS. Eu não me refiro a processo eletrônico, mas me refiro ao próprio site do TJRS. Essa alteração foi horrível, pois, na lista geral, não aparece mais a data da última movimentação. Não aparece mais, na lista geral, os processos que foram movimentados nos últimos dias. E isso é muito prejudicial. É inviável clicar nos processos, um a um, para saber se houve movimentação ou não nos últimos dias. Esclareço que não me refiro aos prazos, pois estes eu recebo por e-mail. Eu me refiro as movimentações normais dos processos. Sugiro que seja retomado o modelo de consulta processual anterior, COM URGÊNCIA, pelo menos até que todos os processos sejam digitalizados. Aguardo retorno, Att,

TEM QUE SER REVISTO AS ULTIMAS ALTERAÇÕES NO SITE PARA A PESQUISA PROCESSUAL. ESTÁ IMPOSSÍVEL TRABALHAR, POIS CADA BUSCA DE INFORMAÇÃO TEMOS QUE SELECIONAR AS IMAGENS PEDIDAS. AS ALTERAÇÕES EMBORA REALIZADAS PARA EVITAR QUE ROBOS FIQUEM ATUALIZANDO SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS, ESTÃO DIFICULTANDO DEMAIS QUEM FAZ AS PESQUISAS DE FORMA MANUAL.

Prezados, Sou pessoa com deficiência visual, acadêmica em Direito, dirigente de organização da sociedade civil de pessoas com deficiência, conselheira em conselhos de direitos das pessoas com deficiência e venho registrar às dificuldades que venho enfrentando ao navegar no site do TJ. Banners rotativos ficam se movimentando na tela e está conflitando com o leitor de tela; Realizando a consulta de processo como estou acostumada, hoje apareceu uma confirmação de segurança que eu não conhecia na página do Tribunal que é: TJRS - Consulta Processual hCaptcha. Selecione para acionar o desafio ou ignorá-lo se você tiver um cookie de acessibilidade. Sou humano Visite hcaptcha.com para saber mais sobre o serviço e suas opções de acessibilidade. Política de Privacidade da hCaptcha - Termos de Serviço do hCaptcha Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul | Av. Borges de Medeiros, 1565 - Tel: Se for possível a identificação do que está sendo alterado e uma providência acessível para pessoas com deficiência visual, agradeço. Atenciosamente, X.

Bom dia! Poderia se criar no sistema a possibilidade de carregar um documento a ser protocolado, cujo protocolo real somente se daria na data estipulada. Ex: Tenho uma contestação que por estratégia processual, quero que seja efetivamente protocolado em determinada data, ex: ultimo dia do prazo, mas como tenho ela pronta, já quero deixar no sistema, cujo protocolo somente seria efetivado na data programada.

Boa tarde. Desde as 20:00 hs do dia 23/05/22 não consigo realizar a consulta de processos físicos pelo site do TJRS, recebendo a seguinte mensagem: "Não foram encontrados processos para esse número de OAB com os critérios informados. Tente refazer a busca alterando os parâmetros de pesquisa. Data da consulta: xx/05/2022, Hora: 15:04:48"; Frisa-se que vários colegas relataram estarem passando pelo mesmo problema na Comarca de XX/RS. Gostaria de receber informação como solucionar este problema.

Prezados, Tenho tentado sem sucesso fazer o acompanhamento processual através do numero do processo e desde ontem recebo a seguinte msg: Client received SOAP Fault from server: EJB Exception: Please see the server log to find more detail regarding exact cause of the failure. Se trata de alguma instabilidade no sistema? Tentei em mais de um computador, smartphone e nada.

Há dois dias não consigo acessar o acompanhamento de meu processo (processo número XXXXXXXXXXXXXXX), ao solicitar acasso a movimentação tenho recebido a seguinte mensagem automática: " Client received SOAP Fault from server: tjrs.gov.br.cpu.exception.EprocBusinessException Please see the server log to find more detail regarding exact cause of the failure."; Favor me ajudem a resolver este problema, o processo é muito importante para mim.

Meu processo já está rolando a mais de um ano sem resolução, muitas vezes o sistema daqui está em manutenção ou simplesmente não se consegue acessar sendo um atraso para resolução da causa.

Boa noite, Estou tendo problemas técnicos ao tentar acessar um processo de meu interesse. Quando digito o número do processo apresenta o seguinte erro: Client received

SOAP Fault from server: tjrs.gov.br.cpu.exception.EprocBusinessException Please see the server log to find more detail regarding exact cause of the failure.

Olá, gostaria de acompanhar um processo da minha família, porém desde janeiro não estou mais conseguindo acessar, a aba das consultas processuais não abre. É algum problema no site? Att

Bom dia, estou tentando consultar o processo sobre o meu filho, porem acontece um erro. "Client received SOAP Fault from server: tjrs.gov.br.cpu.exception.EprocBusinessException Please see the server log to find more detail regarding exact cause of the failure." este erro aparece, ja tentei contato com o forum aqui da minha cidade mas nao souberam me dizer o porque, eu tenho a chave do processo ja que se trata de segredo de justiça, tentei em outros aparelhos tambem e aparece o mesmo erro. se puderem me ajudar. Brigado

Ola estou tentando consultar o meu processo porem nao consigo, ele esta em segredo de justiça porem nao consigo chegar na página para colocar a chave, aparece o seguinte erro. Client received SOAP Fault from server: tjrs.gov.br.cpu.exception.EprocBusinessException Please see the server log to find more detail regarding exact cause of the failure.

Boa tarde Não estou mais conseguindo acessar meu processo no site Da um erro dizendo : Client received SOAP fault com server. Tjrs.gov.br.cpu.excepetion.eproc business exception. Como resolver? Segue abaixo número do processo.

Prezados, boa tarde. Estou, sem sucesso, tentando desde hj pela manhã acessar o detalhamento do acompanhamento processual. O sistema apenas me dá a seguinte msg: Não foi possível carregar os últimos movimentos neste momento. Tente novamente mais tarde! Há previsão de normalização?

Tenho tentado consultar os processos físicos através da minha OAB (RS048.147), para acompanhar as últimas movimentações, entretanto, só constam os ditos processos eletrônicos E-PROC, com a maioria ainda não digitalizada, o que na realidade não os tornam eletrônicos por não se poder peticionar por tal meio (eletrônico). Sei que o TJRS está tentando otimizar tudo que diga respeito aos processos, só que com isso, problemas como o que estou relatando, e criticando, é apenas um deles, isto sem falar na extrema demora na efetiva digitalização dos processos. Assim, creio ser necessário cobrar da empresa responsável pelo site, também porque deve ser muito bem remunerada. Da mesma forma da empresa contratada para as digitalizações. Enfim, vejam a minha última consulta, onde não aparecem os processos físicos.

Prezados: na pesquisa processual - consulta por OAB - quando aparecem os processos vinculados à esta OAB, apenas são demonstrados os campos abaixo: Número Themis/CNJ Classe CNJ Órgão Julgador Última Movimentação Entretanto, seria muito útil e facilitaria infinitamente constar, também, o NOME DAS PARTES, pois é humanamente impossível decorar cada número de processo envolvendo cada cliente. Obrigado.

DESDE DAS 15HRS SEM CONSEGUIR CONSULTAR PROCESSO ALGUM PELO SITE DO TRIBUNAL. ALGUÉM PREVISÃO DE ESTABILIDADE?

Boa tarde, Estou há vários dias tentando pesquisar andamentos de processos em primeira e segunda instancia e o site está sempre indisponível!

Porque o site do TJRS é tão ineficiente ???? Não retorna as informações pesquisadas que lá se encontram. Ainda chega ao cúmulo de ridicularizar o usuário retornando que não existem as informações solicitadas. Estes fatos se tornaram mais constantes após a reformulação sofrida no WEBSITE ocorrida a alguns meses. Também fica impossível acessar as informações fora do horário comercial e nos finais de semana. O site do TJRS só trabalha em horário comercial.? WEB Site muito ineficiente e incompetente em suas funções. Faço estas colocações somente para constar pois sei que a INCOMPETÊNCIA E INEFICIÊNCIA vai continuar, TJRS é mais um órgão parasita do dinheiro público onde abunda a incompetência e desrespeito para com o povo. Browser: Firefox 103.0

Bom dia! Há mais de 15 dias notamos problemas no carregamento das páginas do site. Os dados não aparecem por completo na tela do PC e isto está dificultando nosso trabalho. Não conseguimos ver os andamentos processuais em lista, ou até despachos mais longos porque chega em um devido ponto que a tela não rola mais para baixo. Deixo link com um printscreen para que analisem o problema. Notem que o último andamento fica incompleto e daí em diante não é possível visualizar os próximos.

Venho solicitar vossa ajuda e parecer sobre toda esta demora para o sistema ser atualizado e consultado. E por outro lado, esse Tribunal sumiu!

Não é de hoje que o site desse Tribunal apresenta problemas, acarretando as mais diversas tentativas de justificar-se. Agora estamos à semanas tendo que suportar mais um. Pergunto: A empresa contratada realmente tem capacidade de PREVENIR e ENFRENTAR todos os problemas possíveis? Aliás, qual é a empresa contratada?

Site e Aplicativo não está realizando pesquisa nem retomando informações de processos, em todas as formas de pesquisa, numero de processo, por OAB, por nome da parte ... Estou a mais de uma semana sem conseguir informações de processo que sou parte.

Prezados Senhores(as), Bom dia. Estou enfrentando dificuldades para realizar a habilitação de advogado junto aos sistemas do TJRS. Apesar de já haver cumprido todos os requisitos indicados no site para realizar a referida habilitação eu não consigo consultar processos na segunda instância, seja com a senha, seja com o certificado digital. Posto isso, gostaria de saber se há algo que possa ser feito. No aguardo de vossa resposta.

Bom dia. Acontece seguidamente esse problema do site estar sem acesso à informação sobre andamento e outras informações de processos. Já reclamei uma vez e vocês me responderam prontamente. TI resolveu (aparentemente) o problema. Mas tem acontecido com muita frequência novamente.

Boa noite. Tenho frequentemente encontrado falhas e problemas no sistema de busca processual por nome e/ou CPF das partes, tanto no site do TJRS, quanto no sistema EPROC. Sempre que realizo buscas, para me atualizar de eventuais novos processos dos meus clientes, não retornam todos os processos, e por vezes sequer acha um único processo. Tenho clientes que sou procuradora em vários processos e ao buscar por novos processos não retornam sequer aqueles que eu sou cadastrada. Frequentemente preciso pedir ao fórum para realizar essa busca, que também vem incompleta. Esclareço, ademais, que realizo a busca com as diferenças de eventual acentuação, letras maiúsculas/minúsculas, CPF, nunca obtendo um retorno completo. Hoje mesmo fiz busca de processos pelo TJRS e EPROC, e não obtendo sucesso pedi a pesquisa no Fórum de Caxias do Sul, voltando a

pesquisa bastante incompleta, sem constar sequer todos os processos em que eu sou cadastrada. Gostaria de uma solução para o referido problema, visto que tal fato vem me prejudicando como advogada, visto que muitas vezes as partes, por puro desconhecimento, acabam extraviando o mandado de citação, o que nos faz precisar da busca. Ademais, haveria algum canal oficial para busca de processos em todo estado, que retorne uma pesquisa completa? Caso precisem, me disponibilizo a enviar captura das telas que demonstram as pesquisas e os e-mails remetidos pelo fórum. Atenciosamente X.

Prezados, venho por meio deste, breve, porém objetivamente, relatar que desde o estabelecimento do novo sistema themis de consulta processual, não há eficiência, há dias que as consultas não obtem resultado, as páginas carregam e não funcionam como deveriam, atrapalhando o trabalho do advogado que deve ser o mais célere possível. Gostaria que esta reclamação fosse incluída com as outras possíveis existentes para que o setor responsável tome as medidas necessárias, e inclusive, o retorno do antigo site, que era extremamente melhor.

No formulario para solcitar Certidão, <https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-de-antecedentes-e-certidoes//?print=true>. Duas 2 opções para vocês fazem. Remover o campo endereço, para que tantos dados para emitir uma certidão? Querem saber o tamanho do figado ali. Vai emitir uma CND na Uniao precisa apenas o CNPJ/CPF aqui deve seguir a mesma linha. Se manterem o endereço, coloquem uma orientação como deve ser escrito o endereço da criatura/PJ ou PF. Qual o formato do endereço Rua Tal, Numero, Bairro, Municipio? Precisamos tentar diversas vezes até acertar o layout. Fala serio povo, se voces querem complicar nas Leis, não temos tempo para isso recebemos pouco para tanta BURROcracia de órgãos publicos.

A começar pelas informações exigidas neste cadastro. Para uma simples queixa preciso relatar até o nome da mãe. para quê? Tente localizar no site o telefone de suporte ao processo eletrônico. Tente no site localizar email de vara (endereço e fone num lugar - endereço de email noutra lugar). Olha quanta informação inútil no site. Tem que possibilitar que a parte usuária personalize a página com suas áreas de interesse. Não tem cabimento que eu fique três dias tentando entrar no PPE com certificado eletrônico, fazendo todo o passo a passo de configuração, reiniciando máquina inúmeras vezes e só depois, quando consigo um contato por telefone, sou informado que o sistema está com problema e não está funcionando. Ora, por que esta informação não está na página de acesso que está com erro? Por que deixar o usuário sofrendo tanto? Porque na própria página não orientam como fazer? Isso e muito mais. é preciso rever os conceitos deste site. em vez de melhorar, só piora.

Levantamento das manifestações recebidas pela Ouvidoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Paraná, entre 2019 e 2022, sobre o uso do site institucional.

Entendo ser necessária a divulgação da pauta de audiências de cada juízo na internet, restringindo apenas os casos de sigilo. Anote-se que tal conteúdo resta disponível nos sites do STJ/STF. Compreendo a eventual existência de dificuldade para adoção imediata da providência deva ser contornada pelo acesso apenas aos cadastrados no PROJUDI; ou, ainda, aos perfis exclusivo das carreiras jurídicas (Promotor de Justiça, Procurador do Estado e Defensor Público) Ante o exposto, reitera-se a necessidade de disponibilização da consulta das pautas completas de cada juízo; sendo certo, em razão da complexidade, a progressiva adaptação do sistema.

Quero fazer uma consulta da folha de pagamento do poder judiciário do meu estado (Paraná), mas estou impedido pois o portal de transparência não funciona. Ao fazer a pesquisa o sistema da folha de pagamento no portal de transparência, o sistema exige que seja indicado o cargo a ser pesquisado, mas não dá nenhuma opção a ser selecionada. Exijo que uma correção seja feita, pois estou em meu direito cidadão de saber como é gasto o dinheiro público.

O Site do TJPR informa que o endereço do 6º Cartório de Registro de Imóveis do Foro Central de Curitiba, PR, está localizado no endereço da RUA NUNES MACAHADO, 68, 4. ANDAR, Bairro Centro, Cidade Curitiba, CEP 80250000, DDD 41, Telefone 3224-9304, contudo este não é o endereço correto do cartório, sendo o endereço correto a Rua Marechal Deodoro, 717, 8º andar, Curitiba, PR, CEP 80.020-912 e o telefone informado não existe. Sendo assim, peço providencias para alterar o cadastro do site quanto a informação do referido cartório visto que a informação lá presente está errada.

SUGESTÃO: referente ao site <https://portal.tjpr.jus.br/caju/> O site acima possui consulta pública, ótimo serviço para que interessados possam procurar o profissional, porém, deixa visível a imagem digitalizada dos documentos pessoais, o que facilita o uso inapropriado por terceiros (tais como clonagem de documentos). Uma sugestão é fornecer apenas dados necessários, não imagem do documento. Assim acredito que estaremos também protegidos contra possíveis fraudes. Se puder fazer dessa sugestão algo válido, estarei contente em poder ajudar futuramente.

Gostaria de fazer uma reclamação sobre o site do TJPR - item Jurisprudência. Houve atualização e não consigo mais acessar as decisões usando as palavras chaves com o conectivo E. Não há possibilidades de acessar as decisões também pelas outras formas oferecidas. Utilizo muito as decisões e preciso delas, mas não dá para procurar nos milhares

processos que existem sem a devida filtragem. Peço que o site volte a ficar com a disponibilidade de filtrar as decisões.

A plataforma de vocês, para encontrar os telefones dos cartórios ou contatos por email é péssima. Consultem outros TJ para melhorar isso pois para dar andamento a PEC's que vocês nos enviam temos de ficar fazendo malabarismos para conseguir executar o trabalho.

Gostaria de obter, por gentileza, dois esclarecimentos a respeito do funcionamento do TJ-PR: 1- Existe o "sistema push" disponível no TJ-PR? 2- Existe algum tipo de certidão que conste na qual conste dados de todos os foros e comarcas do Estado referente a processos ?

No site do TJPR, ao tentar acessar "Juizados Especiais/Orientações aos cidadãos (<https://www.tjpr.jus.br/juizados-especiais/civel>)", aparece a seguinte mensagem de erro: "Não encontrado O recurso requisitado não foi encontrado. <https://www.tjpr.jus.br/juizados-especiais/civel>". Por gentileza, verifiquem/regularizem.

Uma simples busca no Google pelo meu nome completo e o termo "CPF" já indica essa página publicada pelo Tribunal, com meu CPF e o de mais de 30 mil pessoas. Isso é um erro gravíssimo do ponto de vista de privacidade de dados, e eu como portador desse dado solicito que meu nome e CPF sejam apagados imediatamente da página.

Com a finalidade de ajudar na melhoria para a busca de informações junto ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, gostaria de dar algumas sugestões. O sítio do tjpr tem muitas informações desnecessárias na página inicial, que poderiam estar ocultas no link relacionado ao assunto. Entendo que a página inicial deveria ser "clean", a exemplo dos sítios dos tribunais do DF, SC ou AL. <https://www.tjdft.jus.br/> <https://www.tjsc.jus.br/> <http://www.tjal.jus.br/> Há muitas informações ali que dificultam a busca do que realmente as pessoas desejam. Um exemplo disso é o local onde as custas são geradas. É comum os advogados ligarem para a Vara da Fazenda Pública onde eu trabalho, para saber onde encontram o link para o recolhimento das custas e outros serviços. Como esse é um serviço buscado rotineiramente, seria interessante ter um link bem visível na página inicial e não em letras pequenas como está atualmente. O link sobre concurso está discreto, no final da página, em letras pequenas. O correto seria um link bem visível, pois é comum pessoas buscarem essa informação no site. Por outro lado, há links da 1ª. Vice-presidência e 2ª. Vice-presidência, as quais poderiam estar num link denominado "cúpula diretiva", como ocorre na maioria das páginas dos tribunais brasileiros. Por fim, as notícias são inseridas de maneira desordenadas nas páginas, sendo que o correto seria estar concentradas num link denominado "notícias". Creio que deixando a página menos "poluída", o site seria mais dinâmico e com menos dificuldade para a busca de informações. Além disso tudo, a cor da página é bastante depressiva e poderia ser melhorada, com nuances claras, combinando com a bandeira do Estado do Paraná. Espero ter ajuda e

solicito que essas sugestões não sejam interpretadas como críticas destrutivas, mas somente positivas para adequar o sítio do tjpr em consonância com os demais tribunais brasileiros.

Estou tentando localizar a tabela de emolumentos dos atos extrajudiciais no site do TJPR, contudo, quando encontro a informação, esta está desatualizada, não correspondendo aos valores cobrados pelos cartórios. Por favor, poderiam verificar a possibilidade de atualização da informação.

É um desrespeito à cidadania que não haja atualização de endereços no site sempre que algum órgão mude de endereço. Aliás, pela qualidade do site, projetado sem o menor cuidado e estética, não se pode esperar outra coisa. Um cidadão fica perdendo o seu tempo, porque hoje, século XXI, é natural que antes de tudo se consulte o site do órgão. Para onde ele vai, vai para um endereço que não existe mais. O que é que existe hoje na Rua X ? O que é que existe hoje na Av. X

Com a atualização da página virtual do TJ as informações sobre canais de atendimento remoto das unidades deixaram de ter o destaque que tinham e com isso aumentaram os atendimentos referentes à solicitação de números de telefones de outras unidades. Seria interessante que os meios de contato para atendimento remoto voltassem a aparecer na página inicial e em destaque.

Gostaria de fazer uma reclamação sobre o site do TJPR - item Jurisprudência. Houve atualização e não consigo mais acessar as decisões usando as palavras chaves com o conectivo E. Não há possibilidades de acessar as decisões também pelas outras formas oferecidas. Utilizo muito as decisões e preciso delas, mas não dá para procurar nos milhares processos que existem sem a devida filtragem. Peço que o site volte a ficar com a disponibilidade de filtrar as decisões.

Acessei hoje o site do TJ e está todo mudado, Antes abria, via os prazos, audiências e relação de todos meus processo. Quem pode me orientar para eu ter novamente essas consulatas?

Venho dessa vez sugerir ao sistema judiciário do Paraná que implemente um portal de endereços e telefones que seja completo, contenha endereços e telefones dos setores do Poder Judiciário. Por exemplo: 1º Turmas Recursal Endereço: Rua... nº 123 Prédio... 4º Andar Juizados Especiais Cíveis/Criminais Endereço: Rua... 456 Prédio... andares. Acredito que dessa forma, facilitaria não só para os estudantes de direito que precisem comparecer à audiências ou julgamentos mas também ao público em geral.

Sugiro a atualização da página do site do TJPR sobre as custas (<https://www.tjpr.jus.br/tabelas-de-custas>) com a inclusão do Decreto nº 722/2021 da Presidência do TJPR, que alterou o valor das custas.

Sugiro que seja incluída a Lei Estadual nº 5.648/1999 que disciplina a taxa judiciária na página da internet do TJPR, na área Tabela de Custas (<https://www.tjpr.jus.br/tabelas-de-custas>). Também sugiro que seja informado o decreto, instrução normativa ou resolução que atualiza monetariamente o valor da taxa judiciária, pois é sempre muito difícil de ser localizado. O valor correto da taxa judiciária é uma informação de interesse público e o ato normativo que o estabelece deve ser de fácil acesso a advogados, servidores, magistrados e público em geral.

Solicito informações para entrar no Projudi pelo certificado digital após a atualização do site do TJPR. Sempre acesso o projudi pelo certificado digital após clicar no botão "Processo Eletrônico (Projudi)". todavia, ao acessar o site do TJPR no dia de hoje (xxxxxx), constatei que o site foi atualizado e não encontro mais o botão de acesso; mão tão somente o botão de consulta pública - o qual não me interessa, tendo em vista que preciso logar no sistema para poder peticionar nos processos em que atuo.

Acessei o serviço de pesquisa de jurisprudências, buscando informações sobre do entendimento deste tribunal a respeito dos alimentos intuitu familiae, todavia, lamentavelmente, as ementas não são exibidas por se tratarem de processos que tramitam sob sigilo de justiça. É injusto o bloqueio do acesso, para fins acadêmicos e de trabalho, das jurisprudências de processos com sigilo de justiça. Nota-se que, facilmente, é possível incrementar itens de segurança (ex. não inclusão nas decisões dos nomes dos envolvidos) afim de preservar a identidade das partes, certo que o interesse não é o acesso ao processo, mas exclusivamente à decisão do tribunal. Ante o exposto, venho requer que sejam tomadas as medidas administrativas necessárias para liberação das decisões, no sistemas de pesquisa de jurisprudências, de processos que tramitam sob sigilo de justiça, sem prejuízo da preservação da identidade das partes e outros envolvidos no processo.

Estou tendo muita dificuldade no site do TJ/PR, pois site difícil de achar as informações que preciso. Quero saber o endereço eletrônico do distribuidor de Curitiba/PR, estou a mais de 45 minutos tentando achar e não acho. Por isso solicito esta informação através dessa reclamação. Os sites dos tribunais tem que ser de fácil manuseio e de rápida informação, principalmente por ser uma simples pesquisa. Outros colegas sempre reclamam da falta de clareza do site do TJ?PR

Venho, por meio, deste sugerir que as informações acerca dos contatos durante o fechamento do Fórum sejam mais destacadas e claras no site do TJPR., no sentido de alertar que durante o fechamento dos fóruns, os contatos devem ser realizados pelos canais da referida lista, pois

muitos advogados e partes não sabem dessa lista, já que antes de clicar, não existe nenhuma informação de que são os contatos válidos neste momento.

A respeito das mudanças no site, como faço para acessar todos os meus processos como era feito anteriormente? Quando clico que Processo Virtual Projudi vai direto para pesquisa de processos, não abrindo opção de pesquisa dos processos onde sou patrono. Podem me orientar sobre esta mudança?

Estou com dificuldade para fazer minha inscrição no Formulário de Inscrição para estágio de nível médio. Tento selecionar na aba de curso e não aparece nada apenas aparece "selecione" sem nenhuma outra opção, sendo que é exigida pelo próprio formulário este campo.

Favor informar como ter acesso ao "CALENDÁRIO" do TJPR, com informação sobre feriados, dias não úteis e suspensões de prazo . Não encontrei no site www.tjpr.jus.br. Em anos anteriores, esse calendário era facilmente acessível, com link próprio.

Ao realizar cálculos pela Calculadora do TJPR me deparei com a seguinte informação: "09/2019 Índice não disponível" a "06/2020 Índice não disponível". Ora, como utilizar esse tipo de ferramenta se ela está desatualizada há mais de 10 meses? Onde estão os servidores deste Tribunal para essa finalidade? Infelizmente, uma ferramenta inútil por esse motivo. Ademais, a ferramenta sequer calcula honorários ou multa em percentual, algo que o site Dr Calc dá de 10 a 0 nessa calculadora, pois além de mensalmente atualizado, mantém espaços para preenchimento de percentuais.

Não é crível que o malote digital não esteja funcionando em relação ao TJPR (visto que é o principal portal de troca de documentos entre órgãos, principalmente de cartas precatória e assemelhados). Não é crível, também, que os telefones informados não sejam atendidos na respectiva Comarca (como é o caso de Pato Branco) apesar das diversas tentativas. No mínimo, deveriam estar disponíveis os e-mails dos escritórios distribuidores de cada Comarca no site do TJPR. Até para eventuais problemas com o malote ou urgências (como é o caso). Em tempos de processo eletrônico, fica impensável imaginar que o acesso à jurisdição se dará apenas pelos Correios.

Tenho procurado e inclusive liguei no TJPR mas não obtive sucesso na busca. Ocorre que conforme § 1º do art. 12 do CPC deveria haver uma página com a ordem cronológica dos processos que estão para julgamento em cada Vara, o TJPR não disponibiliza essa informação? Segue o link da página da JFPR que disponibiliza a ordem cronológica dos processos, para melhor entendimento do que solicito.
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_listas_novo_cpc.

A ferramenta calculadora judicial (Agnesi) à disposição em serviços no site do TJPR, não permite a atualização do cálculo quando a data fim das parcelas são idênticas, o que comumente irá acontecer, motivo pelo qual, prejudica a sua utilização.

Estou com problema no campo "Jurisprudência" Estou tentando acessar o acórdão dessa decisão abaixo: Processo: xxxx Acórdão: xxxx Mas ao tentar acessá-lo, ocorre um erro na página.

Solicito que seja alterado o nome do juiz diretor do Fórum Cível II da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba na página que informa os endereços das unidades judiciais que prestarão serviço remoto por causa do corona vírus. Assim consta de forma equivocada que o juiz diretor do Fórum Cível II é o juiz titular da Xª Vara Cível, contudo, o atual juiz diretor é o excelentíssimo doutor XXX (X Vara Cível) que assumiu as atribuições de diretor do fórum desde setembro de 2019.

O Boletim Interno do Tribunal ficava em destaque na página principal do site, nas colunas da direita. Por lá, era fácil ter acesso às nomeações e exonerações. De um tempo pra cá, contudo, não se consegue mais acessar os Boletins Internos publicados pela página inicial do site. Tampouco existe seção específica para essa consulta. O sistema de buscas do site, que talvez suprisse essa necessidade, ainda não deixa pesquisar pelos resultados mais recentes e acaba só mostrando os de 2013, 2014, e por aí vai. Entendo, nesse sentido, que a transparência do Tribunal está prejudicada. O retorno dos Boletins Internos na página inicial do site seria de grande ajuda.

Um absurdo o RECAPTCHA de vocês. Em nenhum outro site do governo é tão alto o nível de vezes que temos que confirmar as figuras. É um absurdo para os usuários que utilizam o sistema, contribuintes que pagam os impostos que mantem vocês.

Após acessar o Portal de Transparência do TJPR, verifiquei que as Demonstrações Contábeis (DC's) não estão publicadas no link abaixo e em nenhum outro local por mim localizado: <https://www.tjpr.jus.br/gestao-orcamentaria-e-financeira> Considerando que as DC's possuem caráter obrigatório em atenção à Lei nº 4.320/64 e à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), e que seguem os preceitos trazidos pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC TSP 11 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), estes aplicados a todos as entidades públicas e seus poderes.

Venho pelo presente sugerir que seja disponibilizado na página inicial do TJ/PR as informações anteriormente disponibilizadas pelo portal no seguinte endereço: <https://portal.tjpr.jus.br/portletforms/publico/conteudo/5245/contato.html> Com a mudança,

diversos endereços de email, telefone, meios de contato que antes eram encontrados neste página não estão cadastrados ou disponibilizados na nova página do TJ. Informo que, pessoalmente, achei a mudança ruim.

Link para serviço de depósitos judiciais da CEF está morto (desatualizado) no site do TJPR e mesmo buscando o link correto via CEF o sistema está sem resposta. Central de atendimento a depósitos judiciais da CEF não atende após 1 hora de espera. Sugerimos que, além desta solução pontual, a Presidência do Tribunal cadastre mais casas bancárias para serviços digitais de depósitos e respectivos alvarás, com concorrência por meio de taxas diferenciadas e serviços diferenciados em favor dos jurisdicionados, para escolha pelo depositante (observados padrões mínimos de qualidade e solidez (Basileia), os da CEF, para cadastramento de novas opções. A concorrência a critério dos jurisdicionados ajudará a reduzir o prejuízo da população com subremuneração, incentivará melhoria de serviços e prevenirá situações de violação de governança por conflitos de interesse.

Li a matéria publicada no site do TJPR (link abaixo) e fiquei com a impressão que o jornalismo do TJPR tem pauta, narrativa e viés (ideológico?). Digo isso porque sou o redator da decisão de primeiro grau cuja construção tinha 5 argumentos e o "jornalista" (talvez para desprestigiar a deliberação de primeiro grau, para não dizer ridicularizar - preferiu extrair uma frase em itálico absolutamente fora do contexto do que decidido no primeiro grau). Para piorar a situação, reforçou a sua atuação jornalística parcial ao preferir não colocar o link para a decisão de primeiro grau.

No antigo portal do Tribunal bastava rolar a página e havia as informações sobre abertura de Processos Seletivos de Juízes Leigos e Conciliadores. Esta informação do interesse de centenas de paranaenses estão ocultas no novo porta, pois não há mais divulgação dos processos seletivos do judiciário paranaense.

Relato a dificuldades dos jurisdicionados em localizar no site do TJ os telefones dos Seções da Câmaras Cíveis e Criminais deste Tribunal de Justiça. Assim, considerando que o fim maior deste Tribunal é a jurisdição de litígios judiciais em segundo grau é imperativo que os jurisdicionados tenham fácil acesso aos telefones da Seções da Câmara Cíveis e Criminais, as quais correspondem, em segunda instância, às varas cíveis e criminais.

Na pág. de consulta a "atos normativos e individuais" (<https://www.tjpr.jus.br/legislacao-atos-normativos>) as portarias das varas (p.ex. a portaria nº 1 da 3ª Vara de Família da Capital, de 14/4/2016) não são localizáveis. E pesquisá-las na pág de pesquisa do DJ é impossível quando se sabe apenas seu número e ano. Sendo ainda que, no caso concreto da portaria suso referida, ela não é achada no DJ nem com palavras-chaves de seu teor (p.ex. portaria e agilização). Solicito então, nesse sentido, encaminhamento pela Ouvidoria às áreas

responsáveis para que as portarias das Varas sejam incluídas na base de dados para pesquisa daquela pág. de consulta de atos normativos.

Pouco usuário do site do TJ/PR, tive maior contato na última semana com as alterações no acesso ao sistema PROJUDI e com essa página de atendimento da ouvidoria. portador de baixíssima visão, faço uso de aplicativos como a lupa para ter acesso ao trabalho que ainda consigo realizar. Contudo o site do TJ tem fundo verde e letras brancas, ou ainda pior, fundo escuro com letras cinzas - imagino - claramente desenvolvido sem atenção aos portadores de deficiência visual. Poderiam demonstrar o respeito devido aos profissionais que tentam enfrentar suas limitações como faz o site do CNJ - <https://www.cnj.jus.br/corregedoria-nacional-de-justica/redescobrimdo-os-juizados-especiais/enunciados-fonaje/enunciados-civeis/>.

e

QUERO PARABENIZAR O FIASCO QUE É O SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. NÃO HÁ COMO CONSULTAR PROCESSOS POR NOME, A PESSOA TEM QUE ADIVINHAR O NUMERO DO PROCESSO PRA CONSULTAR. PARABENS AI A TODOS. GRAÇAS A DEUS NAO ADVOGO NESTE ESTADO.

Não estou conseguindo acessar meu login no site do TJPR tendo em vista que o código gerado pelo Google Authenticator é inválido. Ressalto que há mais ou menos um ano eu conseguia efetuar o login dessa forma. Não consigo abrir um chamado pelo SISTEMA SIGA, pois ele pede que seja efetuado o login no TJPR com o código autenticador. Não consigo, também, efetuar cadastro no sistema SIGA, pois diz que já tenho o cadastro, e quando tento recuperar a senha aparece a mensagem que foi encaminhada ao email, mas não tanto no email do TJPR quanto email pessoal não chega nada. Quando tento fazer login e na parte que aparece o campo para colocar o código autenticador, se clico na mensagem "Não tem o código autenticador?", sou encaminhado para a próxima página para colocar alguns dados (login, senha e email), então aparece a mensagem: "Alguns erros foram encontrados: Procedimento não realizado! Login e Senha informados são inválidos, ou o E-mail Pessoal informado não corresponde ao e-mail cadastrado no sistema Hércules. Por favor repita o procedimento e, em caso de nova falha, favor entrar em contato com o suporte técnico." Ao tentar contato telefônico com o TI do TJPR, tenho que informar a matrícula, porém sou funcionário de cartório privado. Já desinstalei e reinstalei o Google Authenticator, mas não consigo fazer novo cadastro tendo em vista que na parte do login não aparece o QR Code ou chave de acesso, Gostaria de saber como proceder para voltar a acessar os sistemas internos do TJPR como funcionário de cartório privado.

PRECISO consultar andamento de cartas precatórias.. se foram ou não distribuídas...mandar e-mail para o distribuidor... tudo absolutamente impossível... não há uma consulta decente no TJPR...qual a dificuldade de disponibilizar e-mails institucionais e busca geral por nome das partes.

Solicitei a utilização do sistema CCS-BACEN, que é um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), sendo um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Contudo, em que pese a existência de tal sistema, inúmeros Juízes não conseguem utilizá-lo, sendo que, no presente caso, o Juiz da xxxxxx não conseguiu utilizar tal sistema, impossibilitando a consulta solicitada. Dessa forma, requer-se que seja realizada o adequado treinamento dos Magistrados/Servidores/Assessores para a correta utilização do sistema CCS-BACEN, uma vez que é uma ferramenta que traz a celeridade processual, e auxilia os procuradores na busca de bens.

Necessito de auxílio da área de tecnologia da informação, contudo não consigo fazer o cadastro no sistema SIGA, pois acusa "o código executado já existe". Tentei efetuar o cadastro de todas as maneiras possíveis permitidas na página e conforme orientações disponíveis, mas sem sucesso. Porém não há outro tipo de contato, email ou telefone, que possibilite acesso ao setor, pois o email remete para o cadastro no siga e o telefone ninguém atende. Necessito de contato para auxiliar a realizar o cadastramento no SIGA, para orientação da área de TI ou outro setor que possa ajudar. Importante informar que em contato telefônico com a ouvidoria o atendente também não conseguiu realizar o cadastro. Não é possível entrar em contato com a área de TI, pois sequer consigo realizar o cadastramento no sistema SIGA, assim o acesso fica indisponível para o usuário que não consegue atendimento do setor devido a problemas no cadastramento. Assim sem conseguir realizar o cadastro no sistema e sem acesso a outro canal de atendimento da área torna-se necessário recorrer a ouvidoria. PROBLEMA: Não consigo realizar cadastro no sistema SIGA, para efetuar reporte a área de TI referente a problema na assinatura digital. Verifiquei no sistema que ao protocolar petição acabou puxando o certificado digital empresarial e não o da OAB, então consta como se eu tivesse assinado com um certificado que não corresponde/inválido como proceder?

<https://www.tjpr.jus.br/endereco-de-orgaos-do-judiciario> a lista de comarcas do site supra citado não está em ordem alfabética, dificultando muito a pesquisa favor colocá-la em ordem alfabética.

Estou tentando ter acesso a área de jurisprudências COVID-19, mas está dando erro. <https://www.tjpr.jus.br/jurisprudencia-covid-19-1g> Gostaria de orientação de como contatar a equipe de TI para verificar.

O Recurso Inominado teve seu acórdão publicado com os meus dados completos no cabeçalho (nome completo, cpf, endereço) e essas informações foram veiculadas no diário oficial e constam no site jusbrasil. Em virtude disso, quando eu digito meu nome no google, a segunda coisa que aparece são os meus dados completos, o que me deixa completamente vulnerável, porquanto terceiros podem coletar meus dados e realizar fraudes que podem me

trazer prejuízos imensuráveis. Gostaria de solicitar sigilo ou alteração, para que meus dados pessoais não fiquem mais disponíveis em bancos de dados de jurisprudências, portais, sites de buscas ou qualquer portal ou site, em razão do referido processo.

Tento fazer um protocolo no site do TJPR e não consigo, pois não abre o assinador do TJPR. Já desabilitei os cookies, bem como atualizei o JAVA, entrando com o navegador google Chrome. Podem me auxiliar como posso proceder?

Reportar a página: <https://xxxxxx> Solicitação: Remoção de informações públicas que foram veiculadas em desacordo com a LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)) Informações de processos sigilosos são publicados pelos órgãos oficiais de forma equivocada. A ferramenta de busca Google retorna a página cujo link fora exposto acima mediante pesquisa do nome: xxxxxx.

Em acesso ao endereço eletrônico: <https://portal.tjpr.jus.br/consulta-processual/publico/b2grau/consultaPublica.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff72d6c5e2eb4a83ec98a996a42835cd057b2d26d5a037a10bd> visando cópia do acórdão xxxxxx ao gerar o arquivo pdf, não gera o arquivo do acórdão. O referido acórdão é mencionado em um acórdão de um cliente meu, assim, necessito do mesmo o mais breve possível.

Nao estou conseguindo dar entrada no processo.. me mandaram um video explicativo mais n ta dando pra preencher o formulario.

Não obtive sucesso na tentativa de criar guia de recolhimento de custas de R\$1xxx.000,00, houve uma mensagem no site que dizia que o máximo possível nesse caso seria o valor de R\$50.000,00. As custas eram para o ofício do distribuidor na Comarca de xxxxxx.

Sempre pude consultar, livremente, através da página “Sentença Digital”, disponibilizada pelo site desse egrégio Tribunal, as decisões proferidas, especialmente, nesta Comarca de xxxxxx,. Recentemente, a liberdade de consulta, antes possibilitada com a informação, apenas, da “Comarca” e do “Ofício”, foi restringida, passando-se a exigir dos consulentes as indicações obrigatórias do “Número dos autos” e do nome do “Juiz”. Essa modificação veio acompanhada da seguinte mensagem explicativa, no topo da respectiva página: “Atenção: Em conformidade com o art. 5º da Resolução 121/2010 do CNJ, esta consulta passou a obrigar a pesquisa pelo número único assim como aos demais campos marcados com *. Para os campos Comarca e Juiz, escreva parcialmente a informação e aguarde obrigatoriamente o preenchimento automático.” Para melhor entender essa novel limitação, consultei a citada Resolução 121/2010 do CNJ, atento, especialmente, ao seu quinto artigo, assim redigido: “A disponibilização de consultas às bases de decisões judiciais impedirá, quando possível, a

busca pelo nome das partes.” Ora, o cumprimento dessa norma não pode significar, permissa venia, a imposição de restrição à liberdade de consulta aos processos, tal qual realizada anteriormente. Até porque "a busca pelo nome das partes" nunca esteve disponibilizada! Nada justifica, pois, o cerceamento do livre acompanhamento das decisões judiciais produzidas nas comarcas deste Estado, muito menos a regra em destaque. Mas, se assim prevalecer, surgirá a dúvida: por que o mencionado art. 5º da Resolução 121/2010 do CNJ só teria sido aplicado onze depois de sua publicação?

Sistema de busca de sentença digital do tjpr (<https://www.tjpr.jus.br/sentenca-digital>) conta com mais campos cujo preenchimento é obrigatório, o que tem impedido o acesso a sentenças de juízes que costumo utilizar para estudar e analisar casos. Antes, bastava indicar o nome do juiz ou a Comarca, assim como palavras-chave de busca. Agora o buscador exige que seja inserido o número dos autos, a Comarca, o nome do magistrado e o Ofício, informações que nem sempre temos em mãos, o que tem praticamente obstado o acesso aos pdfs das sentenças. Ademais, tal situação tem impedido a necessária publicidade e escrutínio público da atividade jurisdicional, não se justificando a restrição de acesso aos documentos públicos de sentenças. Solicito seja provocada a área técnica do TJPR para alterar o sistema de buscas, possibilitando o amplo e irrestrito acesso a sentença sem o preenchimento de todos os campos com asteriscos.

Olá estou com dificuldade de acessar o PJEPR já tem 3 dias. todas as vezes que entro no sistema aparece a mensagem " não é possível reconhecer a identidade". Já verifiquei com a certificadora e está tudo correto com o token e com o certificado. Não estou entendendo. gostaria de um auxilio de como sanar este problema.
